

УДК 37.014.54:378 (477)

О. А. Иванова, Д. А. Пожидает

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В статье представлен анализ подходов к оценке уровня конкурентоспособности высших учебных заведений. В ходе исследования выделены факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность образовательных услуг и критерии оценки конкурентоспособности вуза в современных условиях. Отмечена связь конкурентоспособности вуза и конкурентоспособности выпускника на рынке труда, обоснованы подходы к оценке конкурентоспособности вуза с точки зрения потребителя образовательной услуги и общей оценки. Очерчены проблемы и сложности объективной оценки конкурентоспособности высших учебных заведений в условиях неопределенности, стохастических процессах в системе образования. Охарактеризованы группы методов оценки уровня конкурентоспособности высших учебных заведений, границы их применения на основании двух подходов к оценке. Проанализирован типовой алгоритм оценки конкурентоспособности применительно к предприятию, продукции, услуге, а также непосредственно предприятиям сферы образовательных услуг, а именно высшему учебному заведению. Выделена проблема неоднозначности применения типовых методов оценки уровня конкурентоспособности применительно к оценке высшего учебного заведения, а также с учетом особенности выделения рейтингов вузов.

Сделан вывод о необходимости комплексной оценки конкурентоспособности высших учебных заведений на основании системного подхода к анализу факторов и методов ее определяющих, а также с учетом особенностей рынка образовательных услуг.

Ключевые слова: конкурентоспособность, высшее учебное заведение, критерии оценки, качество, факторы, критерии, методы, анализ, оценка, весомость, пути повышения конкурентоспособности, системный подход.

Іванова О. А., Пожидает Д. О. Аналіз підходів до оцінки конкурентоспроможності вищих навчальних закладів

У статті представлений аналіз підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності вищих навчальних закладів. В ході дослідження виділено чинники,

що впливають на конкурентоспроможність освітніх послуг та критерії оцінки конкурентоспроможності ВНЗ в сучасних умовах. Відзначено зв'язок конкурентоспроможності ВНЗ і конкурентоспроможності випускника на ринку праці, обґрунтовані підходи до оцінки конкурентоспроможності ВНЗ з точки зору споживача освітньої послуги та загальної оцінки. Окреслено проблеми та складнощі об'єктивної оцінки конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в умовах невизначеності, стохастичних процесах в системі освіти. Охарактеризовані групи методів оцінки рівня конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, межі їх застосування на підставі двох підходів до оцінки. Проаналізовано типовий алгоритм оцінки конкурентоспроможності стосовно підприємству, продукції, послуги, а також безпосередньо підприємствам сфери освітніх послуг, а саме вищому навчальному закладу. Виділена проблема неоднозначності застосування типових методів оцінки рівня конкурентоспроможності стосовно оцінки вищого навчального закладу, а також з урахуванням особливості виділення рейтингів вузів.

Зроблено висновок про необхідність комплексної оцінки конкурентоспроможності вищих навчальних закладів на підставі системного підходу до аналізу факторів і методів її визначають, а також з урахуванням особливостей ринку освітніх послуг.

Ключові слова: конкурентоспроможність, вищий навчальний заклад, критерії оцінки, якість, фактори, критерії, методи, аналіз, оцінка, вагомність, шляхи підвищення конкурентоспроможності, системний підхід.

Ivanova Olga, Pozhydaiev Denis. Analysis of approaches of the competitiveness of higher educational institutions

The article presents an analysis of approaches to assessing the level of competitiveness of higher educational institutions. The study highlights the factors that influence the competitiveness of educational services and the criteria of assessing the university competitiveness in modern conditions. The connection between the university competitiveness and the graduate's competitiveness in the labor market is noted. The approaches to the assessment of the university competitiveness from the point of view of the educational service consumer and the overall assessment are substantiated. This article outlines the problems and difficulties of an objective assessment of the competitiveness of higher educational institutions in the face of uncertainty, stochastic processes in the education system. The groups of methods for assessing the level of competitiveness of higher educational institutions and the boundaries of their application on the basis of two approaches to assessment are characterized. A typical algorithm for

assessing competitiveness which is applied to an enterprise, product, service, as well as directly to enterprises in the educational services, namely, an institution of higher education, is analyzed. The problem of the ambiguity of using standard methods for assessing the level of competitiveness which is applied to the assessment of a higher educational institution is highlighted.

The conclusion is made about the necessity for a comprehensive assessment of the competitiveness of higher educational institutions. It is made according to systematic approach of the analysis of factors and methods which determines it, taking into account the characteristics of the educational services market.

Key words: competitiveness, higher educational institution, criteria of assessing, quality, factors, criteria, methods, analysis, assessment, weightiness, ways to improve competitiveness, systemic approach.

Анализ и оценка уровня конкурентоспособности субъектов хозяйствования является неотъемлемой составляющей и необходимым условием дальнейшего трансформационного преобразования экономики любой страны. Учитывая то, что современный этап развития образовательных услуг в Украине характеризуется необходимостью реформирования, оценка конкурентоспособности субъектов данного рынка является обязательным ее условием, особенно учитывая то, что конкурентоспособность вузов формирует конкурентоспособность высшего образования в целом, которая является капиталобразующей отраслью и играет ключевую роль при формировании экономической безопасности и конкурентоспособности государства.

Ситуация на рынке образовательных услуг в Украине с каждым годом становится все более напряженной. Основными причинами этого являются, во-первых, жесткий отбор образовательных учреждений, которые стремятся работать на рынке. В условиях постоянно растущей конкуренции, как в мире в целом, так и в Украине, такой фактор как качество образовательной услуги вызывает повышенный интерес общества. Ситуация осложняется и тем, что сокращение бюджетного финансирования высшего образования требует от вузов постоянного поиска источников привлечения финансовых ресурсов для своего устойчивого развития.

Именно в таких условиях критериями при выборе высшего учебного заведения становятся кроме общепринятых те, которые

характеризуют материально-техническое обеспечение функционирования учебного заведения, ценовую политику, практическую направленность полученных знаний, перспективу дальнейшего трудоустройства. Это обостряет конкуренцию между вузами.

При таких условиях, наука и практика все больше внимания уделяет проблеме повышения уровня конкурентоспособности высших учебных заведений, модернизации и реформированию системы высшего образования, что является важными задачами в современных реалиях. Это определяет необходимость и актуальность данного исследования, которое направлено на определение факторов, обеспечивающих формирование и повышение конкурентоспособности вузов.

Цель статьи – комплексное исследование факторов и методов оценки конкурентоспособности вуза, их анализ, выявление границ их применения с целью повышения эффективности анализа конкурентного положения вуза на рынке образовательных услуг.

Анализ литературных источников по рассматриваемой проблеме позволяет утверждать о неоднозначности подходов в данном направлении. Исследованию факторов и методов оценки конкурентоспособности высшего учебного заведения уделяется внимание в работах ряда отечественных и зарубежных авторов. Ряд подходов к данной проблематике представлен в работах [1–7].

В ходе проведения анализа научных исследований, посвященных оценке конкурентоспособности вузов, выделено, что для определения конкурентного положения вуза могут использоваться различные факторы и методики на основании тех или иных критериальных показателей, которые ложатся в основу этой оценки.

При этом большинство ученых выделяют типовой перечень этапов по определению конкурентоспособности, который характерен как для определения уровня конкурентоспособности продукции (работ, услуг), так и для предприятия, образовательного учреждения, в том числе вуза.

Основные этапы алгоритма определения конкурентоспособности:

- определение цели оценки;
- определение видов деятельности, учитываемых при анализе;
- выбор базы сравнения;

- определение характеристик, подлежащих измерению;
- оценка выбранных характеристик;
- расчет обобщенного, интегрального показателя конкурентоспособности;
- выводы о конкурентоспособности.

Анализируя данный перечень работ по определению уровня конкурентоспособности, можно отметить, что эффективность оценки конкурентного положения организации зависит от выбора характеристик, определения их относительной важности (весомости) и оценки этих характеристик для вуза и его основных конкурентов. При этом правильный выбор базы для сравнения дает возможность получить более достоверный результат. В самом общем понимании оценка конкурентоспособности может проводиться по следующим параметрам: рыночная доля, качество продукции (услуг); цена продукции (стоимость услуг); использование новых технологий; себестоимость выпускаемой продукции (предоставляемых услуг); качество менеджерской команды, новые продукты (услуги), соотношение мировых и внутренних цен; репутация организации (рейтинг) и другие. Основным показателем конкурентоспособности является доля организации на рынке: чем выше доля рынка высшего учебного заведения, тем выше его конкурентоспособность. Доля рынка и темп роста рынка свидетельствуют об эффективности деятельности вуза, которая проявляется в наличии спроса на образовательные услуги, которые он предоставляет. При увеличивающейся или неизменной доле организации можно сделать вывод о том, что предприятие на рынке конкурентоспособно.

Конкурентоспособность вуза – это его способность быть выделенным среди других высших учебных заведений в силу наилучших социально-экономических показателей. Дополняя данное определение можно отметить, что конкурентоспособность это также возможность осуществлять деятельность и формирование образовательного продукта и ассортимента услуг, отвечающих потребностям конкурентного рынка, а также способность вузов к безрисковому функционированию и своевременной адаптации к условиям внешней среды [4].

На функционирование высшего учебного заведения оказывают влияние как внешние факторы: макросреда, так и внутренние факторы. К внешним факторам можно отнести: государственное регулирование системы образования; политические факторы; нормативно-правовое обеспечение; региональные факторы, научно-технологические и инновационные (уровень экономического и научно-технического развития региона); социально-демографические и т.д. К внутренним факторам в сфере образования относятся: уровень качества предоставляемых образовательных услуг; доступность ресурсной базы; образовательные технологии, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава; инвестиционные факторы и т.д.

Немаловажное внимание уделяется присутствию университетов в профильных рейтингах, уровню научно-исследовательской работы, трудоустройству выпускников. Исследование факторов конкурентоспособности университета необходимо для выявления резервов учреждения, что также позволяет разработать конкурентоспособную стратегию функционирования вуза, направленную на сохранение, повышение и развитие своих внутренних преимуществ.

Исследуя ряд литературных источников по проблеме оценки конкурентоспособности, можно выделить следующие факторы, которые влияют на конкурентоспособность вузов:

- научно-образовательный потенциал;
- материально-техническая база;
- спектр образовательных услуг;
- цена обучения;
- формы обучения;
- продвижение образовательных услуг на рынке;
- общая известность и репутация;
- скорость реагирования на изменения запросов потребителей (абитуриентов и работодателей);
- инновационный потенциал и его реализация;
- престижность специальностей;
- интенсивность зарубежных связей;
- финансовая обеспеченность (устойчивость) развития;

- конкурентный статус;
- конкурентоспособность специалистов, подготовку которых осуществляет вузов;
- качество образования;
- оценка уровня подготовки выпускников работодателями и др.

Также анализ научных исследований, посвященных оценке конкурентоспособности вузов, показал, что для определения конкурентного положения вуза могут использоваться различные методики и инструментарий, которые целесообразно использовать при оценке уровня конкурентоспособности вузов, среди них такие как:

- метод экспертных оценок, основанный на обобщении мнений специалистов-экспертов;
- метод опроса респондентов, который позволяет получить информацию различных групп пользователей образовательных услуг и выпускников вузов;
- методы сравнительного, статистического и экономико-математического анализа, основанные на выделении и оценке наиболее значимых факторов, влияющих на конкурентоспособность вуза;
- метод профилей, позволяет оценить уровень конкурентоспособности с помощью интегрального показателя;
- метод рейтинговых оценок, основанный на определении и сравнении показателей вузов с успешными конкурентами.

Отмеченные особенности оценки конкурентоспособности вуза по сравнению с другими объектами заключается в том, что методика оценки конкурентоспособности вуза может строиться на оценке потребителями его образовательных услуг, и в то же время такая проводится и государством. При этом перечень критериев конкурентоспособности для государственных вузов может отличаться от критериев, используемых для оценки конкурентоспособности негосударственных вузов. Это связано с тем, что конкурентоспособность государственного университета во многом определяется масштабами его деятельности, а для частных вузов гораздо важнее выделиться другими факторами. Например, часто для потенциального студента решающую роль при выборе образовательного учреждения может сыграть наличие индивидуального подхода, гибкого расписа-

ния, унікальних програм и методів обучения, умовий обучения, вплоть до удобства расположения заведения. Это также следует учесть, разрабатывая стратегию развития и укрепления позиций образовательного учреждения на образовательном рынке.

Обобщая все вышесказанное можно отметить наличие множественности методов оценки уровня конкурентоспособности вузов позволяющих оценить степень конкурентоспособности высшего учебного заведения. Особенностью оценки конкурентоспособности вузов является то, что в большей своей массе предполагается осуществление экспертной оценки на базе ряда внутренних и внешних факторов, что может приводить к неполноте реальной картины и следовательно требует углубить результаты оценки конкурентоспособности.

Проблематичным остается решение задачи по определению уровня весомости каждого их факторов, входящих в спектр направлений оценки конкурентоспособности, а также задачи по формированию четкого представления о критериях в ходе определения конкурентоспособности вуза абитуриентами (потребителями образовательной услуги) и внешними стейкхолдерами. Все это требует комплексного и всестороннего изучения, применения системного подхода в рамках данной оценки.

Литература

1. Гринькевич О. С. Застосування теорії нечітких множин у рейтинговій оцінці конкурентоспроможності ВНЗ / Гринькевич О. С., Сорочак О. З. // Економічна кібернетика. – 2011. – № 1–3(67–69). – С. 61–69.
2. Иващенко С. А. Маркетинговые стратегии и конкуренто-способность вуза : монография / С. А. Иващенко. – Ростов-на-Дону : Ростовский гос. экон. ун-т «РИНХ», 2006. – 205 с.
3. Михайліченко М. В. Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг [Електронний ресурс] / М. В. Михайліченко // Наукова бібліотека НПУ імені М.П.Драгоманова : репозитарій. – Режим доступу: <http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/282/1/31.pdf>
4. Верхоглядова Н. І. Економічний вимір якості вищої освіти як складової національної конкурентоспроможності : моногр. / Н. І. Верхоглядова. – Донецьк : Вид-во ДНУ, 2004. – 196 с.

5. Теорія економічного аналізу : навч. посібник / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, З. О. Коваль, О. І. Тивончук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 328 с.
6. Соціологія : підруч. для вузів / за ред. В. Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Академія, 2008. – 544 с
7. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Пухтаєвич Г. О. – Київ : КНЕУ, 2003. – 148 с.
8. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг : підручник для ВНЗ / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 363 с.

References

1. Gryn'kevych, O. S. Sorochak, O. Z. (2011). Zastosuvannya teoriiy nechitkykh mnozhyn u reytynhoviy otsyntsi konkurentospromozhnosti VNZ [Application of fuzzy sets theory in rating assessment of university's competitiveness]. *Ekonomichna kibernetika*, 1–3(67–69), pp. 61–69.
2. Ivashchenko, S. A. (2006). *Marketingovyie strategii i konkurentosposobnost' vuza: monografiya [Marketing strategies and competitiveness of a university]*. Rostov-na-Donu : Rostovskiy gos. ekon. un-t «RINKH», 205 p.
3. Mykhaylichenko, M. V. Reytynhuvannya yak mekhanizm otsinyuvannya yakosti osvitynich posluh [Rivals as a mechanism for evaluating the quality of educational services]. In: *Naukova biblioteka NPU imeni M. P. Drahomanova* [online]. Available at: <http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/282/1/31.pdf>.
4. Verkhohlyadova, N. I. (2004). *Ekonomichnyy vymir yakosti vyshchoyi osvity yak skladovoyi national noyi konkurentospromozhnosti [The Economic Dimension of the Quality of Higher Education as a Component of National Competitiveness]*. Donetsk : Vyd-vo DNU, 196 p.
5. Zahorodniy, A. H., Kindratska, H. I., Koval, Z. O., Tyvonchuk, O. I. (2012). *Teoriya ekonomichnoho analizu [The theory of economic analysis]*. L'viv: Vyd-vo L'viv. politekhniky, 328 p.
6. Horodyanenko, V. H., ed. (2008). *Sotsiologiya [Sociology]*, 3 ed. Kyiv: Akademiya, 544 p.
7. Pukhtayevych H. O. (2003). *Analiz natsional'noyi ekonomiky [Analysis of the national economy]*. Kyiv: KNEU, 148 p.
8. Osnach, O. F., Pylypchuk, V. P., Kovalenko L. P. (2011). *Promyslovyyi marketynh [Industrial Marketing]*. Kyiv: Tsentр uchbovoyi literatury, 363 p.